

ANALISIS PERSPEKTIF PEMUSTAKA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

Rahmadita Anggraini

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan dan kepuasan pemustaka di Universitas Andalas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penggunaan metode kualitatif didasarkan karena dapat menggambarkan dan menjelaskan persepsi pemustaka terhadap kualitas layanan perpustakaan. Sampel yang diambil sejumlah 47 mahasiswa dengan menggunakan dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukan kualitas pelayanan di Perpustakaan masih kurang (kriteria cukup) dengan nilai rata-rata 3,80 dari skala 5 (sangat puas). Hasil ini juga menunjukan kurangnya kepuasan pemustaka terhadap kualitas layanan.

Keywords: *kualitas, perpustakaan, kepuasan, pemustaka*

Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan insitusi pendidikan yang memiliki peran penting sebagai fasilitator dalam mempersiapkan masa depan, mendukung perkembangan intelektual serta moral mahasiswa. Peran dan tanggung jawab ini sendiri tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi yang meliputi penelitian, pendidikan dan pengajaran, serta pengabdian masyarakat (Angkawijaya, 2017). Untuk memaksimalkan peran tersebut, perguruan tinggi tentu saja harus ditunjang dengan penyediaan berbagai fasilitas. Salah satu fasilitas vital yang menjadi penunjang peran dan tujuan perguruan tinggi adalah perpustakaan. Perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 diartikan sebagai institusi pengelolaan karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Menurut (Luthfiah, 2016) perpustakaan dalam UU Nomor 43 tahun 2007 Pasal 4, memiliki tujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran

membaca, memperluas wawasan, serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara khusus perpustakaan di perguruan tinggi menduduki peran krusial karena menjadi penyokong tri dharma perguruan tinggi sebagai sentral penelitian, kegiatan belajar mengajar dan pengabdian masyarakat (Hendri & Robyardi, 2019). Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut, maka perpustakaan harus berfokus pada kepuasan pemustaka (pengguna layanan) yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelayanan di perpustakaan (Zaharani & Primadesi, 2014). Hal ini selaras dengan pernyataan (Sayyida, Bambang Hermanyo, 2015) yang menjelaskan bahwa kepuasan pemustaka merupakan barometer keberhasilan suatu layanan di perpustakaan. Dalam konteks umum (Subagiyo & Adlan, 2017) menjelaskan bahwa kepuasan pengguna dalam (layanan atau jasa) dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, (Subagiyo & Adlan, 2017) juga menekankan pentingnya perpustakaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara mengukur pelayanan melalui indikator bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsivness), jaminan (assurance), dan empati (empathy) dalam proses pelayanan yang diberikan. Karena alasan tersebut, perpustakaan perguruan tinggi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemustaka (Dharma, 2014). Dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan ini maka secara tidak langsung akan meningkatkan loyalitas pemustaka untuk kembali mengunjungi perpustakaan.

Hasil penelitian (Irawan et al., 2013) menunjukan adanya bukti hubungan antara kepuasan dan loyalitas pengguna. Semakin tinggi loyalitas pemustaka maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan dan kualitas layanan di suatu perpustakaan. Keberadaan UPT Perpustakaan Unand memiliki peranan penting sebagai sumber informasi bagi seluruh civitas akademika terutama mahasiswa di Universitas Andalas. UPT Perpustakaan Universitas Andalas merupakan salah satu perpustakaan perguruan tinggi terbesar di Sumater Barat dan mendapatkan Akreditasi A dari LAP Perpustakaan Nasional RI pada tahun 2018. UPT Perpustakaan Universitas Andalas juga telah direkomendasikan sebagai perpustakaan rujukan di Sumatera (*Website Perpustakaan Universitas Andalas*, 2023) . Dengan prestasi yang gemilang tersebut, peneliti ingin melihat dan menganalisis bagaimana kualitas pelayanan di perpustakaan Universitas Andalas dan seberapa besar pengaruh kualitas tersebut terhadap kepuasan mahasiswa.

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, rumusan masalah yang ingin peneliti coba analisis adalah, Pertama: Bagaimana kualitas pelayanan di Perpustakaan Universitas Andalas menurut

perspektif pemustaka. Kedua: Apa kualitas pelayanan yang harus diperbaiki oleh Perpustakaan Universitas Andalas

Tinjauan Pustaka

Perpustakaan

Menurut (Hayatuddiniyah, 2021) dalam (Basuki, 1991) perpustakaan dikatakan sebagai sebuah bangunan gedung atau masuk dalam satu bagian gedung yang digunakan untuk menyimpan koleksi seperti buku, tabloit maupun berbagai terbitan lainnya. Perpustakaan sendiri memiliki sistem untuk mengatur atau menempatkan koleksi sebagai sumber informasi, sehingga dapat dengan mudah diakses dimana saja dan kapan saja. Dalam UU nomor 43 tahun 2007 pasal 4, perpustakaan secara spesifik bertujuan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, mamperluas wawasan, meningkatkan kegemaran membaca dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Luthfiyah, 2016).

Kualitas Pelayanan dan Kriteria Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan sendiri memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas. (Roni Ekha Putera, 2022) dalam Marxwel (2010: 187) Berikut kriteria yang harus di capai oleh penyedia layanan untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas:

- a. Tepat dan Sesuai, pelayanan yang diberikan mampu memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna.
- b. Tersedia, pelayanan yang disediakan dapat dijangkau oleh semua orang dan semua kalangan.
- c. Adil, pelayanan harus terbuka kepada setiap orang dalam keadaan atau kondisi yang sama.
- d. Bisa diterima, pelayanan harus mudah, nyaman, responsif dan manusiawi.
- e. Ekonomis dan efisien, pelayanan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
- f. Efektif, memberikan keuntungan pada pengguna dan semua masyarakat.

Kualitas adalah sebuah pengukuran terhadap suatu barang dapat berupa produk atau jasa yang diberikan kepada pengguna layanan dalam rangka memenuhi harapan konsumen (Trifira et al., 2022) dalam (F Tjiptono & G Chandra, 2011). Menurut (Artitantia et al., 2022) masyarakat (pengguna layanan) yang nantinya akan menilai apakah layanan yang telah diberikan sudah berkualitas atau tidak. Penilaian ini menjadi tolak ukur penyedia layanan

dalam penyelenggaraan pelayanan. Kualitas pelayanan atau kinerja ini juga berhubungan dengan tingkat kualitas pegawai, kualitas pelayanan tentu tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki pegawai

Kepuasan Pelayanan

Dalam perspektif *government* pemberian pelayanan harus menekankan pada pendahuluan kepentingan masyarakat, pemudahan urusan, waktu yang singkat serta memberikan kepuasan kepada masyarakat (Kardina et al., 2022). Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan jasa, produk, manusia, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (konsumen). Kualitas layanan publik sendiri dapat diukur dari seberapa tinggi tingkat kepuasan. Oleh karena itu jika penyedia layanan ingin melihat seberapa tinggi tingkat kepuasan, maka terlebih dahulu harus mengukur kualitas pelayanan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada jurnal yang ditulis oleh (Nurendah & Mulyana, 2013), dengan skema sebagai berikut:

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dikarenakan dapat menggambarkan dan menjelaskan persepsi pemustaka terhadap kualitas layanan perpustakaan Universitas Andalas. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan menggunakan lima dimensi yang jelaskan oleh (I Nyoman Rinala, 2013) dalam (Parasurman, 2006) yang terdiri dari: Bukti Fisik (Tangibles), Keandalan (Reliability), Daya Tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), dan Empati (Empathy). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan metode *non probability sampling*. Metode *nonprobability sampling* adalah teknik yang tidak memberi kesempatan

yang sama terhadap setiap anggota populasi untuk menjadi sampel (Pattiwaellapia, 2020). Sampel penelitian ini sebanyak 47 responden dengan kriteria pemilihan sampel mahasiswa aktif yang pernah menggunakan layanan di Perpustakaan Universitas Andalas. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dengan pengukuran setiap variabel menggunakan skala linkert atau ordinal.

Hasil Dan Pembahasan

A. Hasil

1) Analisis Deskriptif

Dalam pengambilan data primer digunakan persepsi dari setiap variabel yang memuat butir indikator bersekala 1 s/d 5, yang nantinya akan dihitung menggunakan metode interval. Indikator-indikator tersebut akan dianalisis dan diambil rata rata dari jumlah skor (Hendri & Robyardi, 2019). Rata-rata dari jawaban responden dari setiap pertanyaan akan dibuat kategorinya masing-masing, untuk butir pertanyaan dengan skor sebagai berikut:

- a. 1 (Sangat Tidak Puas)
- b. 2 (Tidak Puas)
- c. 3 (Cukup)
- d. 4 (Puas)
- e. 5 (Sangat Puas)

Berikut merupakan tabel hasil rekapitulasi jawaban responden dari setiap butir variabel:

No	Variabel Kualitas Layanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Apakah anda puas dengan pelayanan Perpustakaan Unand	3.83	Cukup
2	Bagaimana kecepatan petugas dalam membantu anda (seperti peminjaman atau pengembalian buku)	3.96	Cukup
3	Apakah petugas tanggap dalam membantu anda apabila terjadi kendala dalam meminjam atau menggunakan layanan?	3.87	Cukup
4	Bagaimana kesabaran petugas dalam melayani anda	3.62	Cukup
5	Menurut anda apakah petugas sudah memenuhi kompetensi dalam memberikan layanan?	3.98	Cukup
6	Apakah anda merasa nyaman di dalam ruang perpustakaan Universitas Andalas (seperti; pencahayaan dan sirkulasi udara, dll)	4.02	Puas
7	Apakah petugas telah memahami keinginan anda	3.68	Cukup

8	Apakah petugas perpustakaan bersikap adil kepada semua pemustaka	3.81	Cukup
9	Apakah perpustakaan telah menyediakan fasilitas yang lengkap	3.62	Cukup
10	Apakah koleksi buku sudah sesuai dengan apa yang tertera dalam website (online)	3.68	Cukup
Rata-Rata Keseluruhan		3,80	Cukup

Sumber: Dilolah oleh peneliti, 2023

Dari tabel diatas dapat kita melihat tanggapan responden terhadap kualitas pelayanan di Perpustakaan Universitas Andalas dinilai ‘cukup’ dengan rata-rata keseluruhan 3,80. Skor 3,80 ini hampir mendekati kategori ‘puas’ dengan kekurangan nilai sebesar 0,20. Diantara 10 butir pertanyaan yang diajukan berdasarkan dimensi pelayanan diatas, dapat dilihat bahwa butir nomor 6 mengenai rasa nyaman pemustaka saat di ruang perpustakaan mendapatkan skor paling tinggi yaitu 4.02, hal ini berbeda dengan butir pertanyaan lain yang rata rata diangka 3 dengan nilai terendah pada butir 4 dan 9 yang menunjukkan adanya persepsi pemustaka bahwa petugas tidak sabar dalam melayani dan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh Perpustakaan Universitas Andalas. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa hasil penyebaran kuesioner menunjukan tanggapan responden mengarah ke jawaban negatif terhadap pelayanan.

2) Analisis Inferensial

a. Uji Validitas

Penelitian ini mengukur pengaruh variabel kualitas layanan yang didasarkan pada lima dimensi pelayanan yaitu: bukti fisik (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsivness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Lima dimensi ini akan di ubah menjadi rumus (X.1 – X.5) sesuai dengan jumlah dimensi kualitas pelayanan yang digunakan. Menurut (Wiratna Sujarweni, 2014) dalam bukunya “*Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*” menyatakan bahwa jika nilai rentang $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir soal kuesioner dinyatakan valid. Sementara, jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir soal kuesioner dinyatakan tidak valid. Berdasarkan uji validitas yang dilakukan dapat diperoleh hasil validitas pada tabel 2 dibawah ini:

Hasil Uji Validitas Variabel Kompetensi (X)			
No Butir Soal	r_{hitung}	r_{tabel} 5% (45)	Kriteria
1	0.673	0,294	Valid

2	0.630	0,294	Valid
3	0.648	0,294	Valid
4	0.744	0,294	Valid
5	0.513	0,294	Valid
6	0.301	0,294	Valid
7	0.688	0,294	Valid
8	0.704	0,294	Valid
9	0.297	0,294	Valid
10	0.571	0,294	Valid

Hasil uji validitas menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan memenuhi standar karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Tabel diatas juga menunjukan bahwa semua nilai r_{hitung} diatas r_{tabel} sehingga variabel tersebut dinyatakan valid dan signifikan.

B. Pembahasan

a. Hasil Analisis Data Primer

Berdasarkan hasil data dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji validitas atas variabel maka didapatkan bahwa pengujian data valid dari tiap masing-masing butir pertanyaan, dengan hasil respon pada variabel kualitas pelayanan di skala cukup sehingga dapat ditarik kesimpulan mahasiswa belum merasakan kepuasan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini berarti Perpustakaan Universitas Andalas perlu meningkatkan kepuasan mahasiswa. Penelitian yang telah dilakukan menunjukan jawaban responden (pemustaka) terhadap indikator kualitas pelayanan di Perpustakaan Universitas Andalas masuk ke katogori cukup dengan rata rata 3,80. Walaupun rata-rata ini hampir mendekati kriteria “puas” dengan skor 4, namun faktanya responden masih cenderung melihat kualitas pelayanan hanya di kriteria “cukup”. Artinya, Perpustakaan Universitas Andalas masih harus terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi pemustaka. Dengan maksimalnya kualitas pelayanan yang diberikan, maka akan berpengaruh pada tingginya tingkat kepuasan pemustaka yang secara langsung berkontribusi meningkatkan loyalitas pemustaka di Perpustakaan Universitas Andalas. (Juhana & Mulyawan, 2015) juga menyatakan bahwa faktor utama untuk melihat dan menentukan kepuasan pelanggan (pengguna) adalah tanggapan mereka terhadap kualitas jasa atau pelayanan. Ketidakpuasan pelanggan hadir karena adanya perbedaan antara

harapan dan apa yang diterima dari penyedia jasa (Hendri & Robyardi, 2019). Hal ini selaras dengan pendapat (Windasari et al., 2021) yang mengatakan bahwa kualitas pelayanan berkorelasi dengan kepuasan dan memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas pengguna (pemustaka).

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa UPT Perpustakaan Universitas Andalas masih perlu mengoptimalkan kualitas pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pemustaka. Saran dari penelitian ini yang didasarkan dari hasil observasi peneliti dan saran dari pemustaka adalah: Kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan terutama dalam keramahan dan daya tanggap petugas, selain itu Perpustakaan dinilai perlu menambah koleksi buku, dan buku sebaiknya didata dan ditata kembali agar memudahkan pemustaka mencari buku. Saran lain berupa penambahan fasilitas pendukung seperti kursi, wifi, tong sampah, penambahan stopkontak disetiap meja, selain itu perlu *upgrade* dalam pembayaran denda pinjaman dengan metode *Qris*, agar dapat menjangkau semua metode pembayaran bank manapun dan dapat memaksimalkan inovasi teknologi di Perpustakaan. Inovasi ini juga berfungsi sebagai pengembangan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas (Maryani & Agustina, 2021). Saran ini juga dapat menunjang perbaikan layanan publik (perpustakaan) demi kesiapan di era distrupsi digital dan turut serta dalam perkembangan literasi digital (Roni Ekha Putera, Yoserizal, Kusdarini, 2023). Terakhir saran dalam penelitian ini adalah perlunya penambahan dan *upgrade* kemampuan SDM petugas untuk membantu dalam proses pinjaman.

Referensi

- Andalas, U. (2020). *Website Resmi Universitas Andalas*. <https://www.unand.ac.id/index.php/kemahasiswaan/kehidupan-kampus/fasilitas.html>
- Andalas, U. P. U. (2023). *Website Perpustakaan Universitas Andalas*. <http://katalog.pustaka.unand.ac.id/>
- Angkawijaya, Y. F. (2017). Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan Moral Bangsa (Studi Kasus Peran Konsep Diri terhadap Karakter Mulia pada Mahasiswa di Universitas X Surabaya). *Widyakala Journal*, 4(1), 36. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v4i1.29>
- Artitiantia, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik di Nagari Panti Timur Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(2), 68–74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n2.p68-74>

- Dharma, N. O. (2014). Hubungan Antara Kualitas Layanan Perpustakaan Undiksha Dan Kepuasan Penggunanya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 222–238. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i2.2177>
- Hendri, E., & Robyardi, E. (2019). Kajian Empiris Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Yang Dimediasi Oleh Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus pada UPT Perpustakaan Universitas PGRI Palembang). *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 15(4), 1. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v15i4.3049>
- Husna, M., Putera, R. E., & Miko, A. (2021). Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(3), 360–375. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/download/6135/4223>
- I Nyoman Rinala, I. M. Y. (2013). KEPUASAN DAN LOYALITAS MAHASISWA PADA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA NUSA DUA BALI. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 1–12.
- Irawan, D., Japarianto, E., & L. (2013). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Pada Pelanggan Restoran Por Kee Surabaya. *MANAJEMEN PEMASARAN*, 1(2), 1–8.
- Juhana, D., & Mulyawan, A. (2015). Pengaruh Kualitas Jasa Layanan terhadap Kepuasan Mahasiswa Di Stmik Mardira Indonesia Bandung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship Vol.*, 9(1), 1–15.
- Kardina, M., Putera Ekha, R., & Kusdarini. (2022). Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD M . Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 9–16.
- Luthfiah, F. (2016). Manajemen Perpustakaan dalam Meningkatkan Layanan Perpustakaan. *El Idare*, 1(2), 189–200. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/El-idare/article/view/676/608>
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Nadhifah, K. (2020). Pengaruh Kompetensi Pustakawan Terhadap Kualitas Layanan Perpustakaan Universitas Jember. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 1003. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.40985>
- Nurendah, Y., & Mulyana, M. (2013). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpustakaan Terhadap Kepuasan dan Hubungannya dengan Loyalitas Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 1(1), 93–112. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v1i1.258>
- Pattiwaellapia, O. S. (2020). Bagaimana Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Belajar dapat Mempengaruhi Loyalitas Mahasiswa dengan Mediasi Kepuasan Mahasiswa? *Business*

Innovation and Entrepreneurship Journal, 2(4), 252–262.
<https://doi.org/10.35899/biej.v2i4.156>

Roni Ekha Putera, Yoserizal, Kusdarini, W. K. R. (2023). *LITERASI DIGITAL DAN DIGITAL SKILLS PADA MASA PANDEMI DAN ERA 4.0 DI SMA 2 ADABIAH PADAN*. 4(2), 2356–2361.

Roni Ekha Putera. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi). *JUMBIWIRA: Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67.
<https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i2.71>

Sayyida, Bambang Hermanyo, E. S. (2015). PENTINGNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP. *Performance Bisnis & Akuntansi*, 5(2), 86–94.

Subagiyo, R., & Adlan, M. A. (2017). Pengaruh Service Quality, Marketing Mix dan Kepuasan Mahasiswa terhadap Customer Loyalty. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 13(1), 1.
<https://doi.org/10.21067/jem.v13i1.1567>

Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal. (2022). Journal of Social and Policy Issues Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issue*, 2(2), 1–5.

Windasari, W., Soedjarwo, S., & Mutohir, T. C. (2021). Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Mahasiswa (Studi Kasus Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga). *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 103–109. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2021.v8.i1.p103-109>

Wiratna Sujarweni, V. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.

Zaharani, R., & Primadesi, Y. (2014). Pengaruh layanan perpustakaan terhadap kepuasan pemustaka di perpustakaan universitas negeri padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 3(9), h. 152-158.